

**REVISTA DE INVESTIGACIÓN
TRANSDISCIPLINARIA EN
EDUCACIÓN, EMPRESA Y
SOCIEDAD – ITEES**

**Edición Especial
2020**

REVISTA DE INVESTIGACIÓN TRANSDISCIPLINARIA EN EDUCACIÓN, EMPRESA Y SOCIEDAD – ITEES

ISSN: 2711-1857

Número de edición: Cuatro (4) edición especial

Fecha Publicación: Diciembre de 2020

Editor: Editorial EIDEC

**Escuela Internacional de Negocios y Desarrollo
Empresarial de Colombia**

Correo: comiteeditorial@editorialeidec.com

Colombia

REVISTA DE INVESTIGACIÓN TRANSDISCIPLINARIA EN EDUCACIÓN, EMPRESA Y SOCIEDAD – ITEES

ISSN: 2711-1857

ARTÍCULOS RESULTADO DE INVESTIGACIÓN

Coordinación Científica: Centro de Investigación Científica,
Empresarial y Tecnológica de Colombia – CEINCET

Pares evaluadores: Red de Investigación en Educación,
Empresa y Sociedad – REDIEES

Coordinación Logística: Escuela Internacional de Negocios
y Desarrollo Empresarial de Colombia

Edición: Sello Editorial EIDEC

CONTENIDO

ARTÍCULOS RESULTADO DE INVESTIGACIÓN

1. EL USO DE LA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA EN LAS AULAS UNIVERSITARIAS COMO METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE QUE MEJORE LA SOCIEDAD32

Jorge Poveda Arias

2. MEJORAMIENTO DE LA METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA DOCENTE MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE ORGANIZADORES GRÁFICOS EN LA CARRERA DE TRABAJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON - BOLIVIA53

Saúl Marcelo Chinche Calizaya

3. AUTOMATIZACIÓN PROCESO DE PETICIÓN, QUEJA, RECLAMO y SUGERENCIA. CASO COLOMBIA83

Nayibe Soraya Sánchez León, Isabel Ortiz Serrano, Melissa Rivera Guzmán

4. EL USO DE LAS TIC EN EDUCACIÓN SUPERIOR: DISPONIBILIDAD Y USO DE TECNOLOGÍAS DE UNIVERSITARIOS BARRANQUILLEROS EN TIEMPOS DE PANDEMIA.....99

Dolores Nieto Ortiz, Isaac Nieto Mendoza

5. TÉCNICAS DE APRENDIZAJE, UN ALIADO ESTRATÉGICO EN LOS AMBIENTES EDUCATIVOS. LA GAMIFICACIÓN, ESE ALIADO DEL PROFESOR EN LA ACTUALIDAD113

Jesús Osuna, Marco Sánchez

6. CONSIDERACIONES GENERALES EN TORNO A LA COMPRESIÓN DE LA REALIDAD DEL MUNDO SOCIAL129

Saúl Marcelo Chinche Calizaya

7. LA ESCUELA: UN APARATO DE ESTADO AL SERVICIO DE LA OLIGARQUIA ...159

Willian Geovany Rodriguez Gutiérrez

8. CIENCIAS SOCIALES, SOCIOLOGÍA Y TRABAJO SOCIAL: UNA VISIÓN TEÓRICA DE CONJUNTO.....168

Saúl Marcelo Chinche Calizaya

9. EL GESTO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL DISCURSO: IMPLICACIONES EN LA EDUCACIÓN.....200

Juan Carlos Valderrama Cárdenas

10. LA EMPATIA EN LOS DOCENTES, Y SUS EFECTOS EN LA MOTIVACIÓN ESCOLAR DE LOS ALUMNOS.....211

Juan Fernando Abarca Reyes

11. UN CURRÍCULO PARA LA OTRA COLOMBIA POSIBLE222

John Alberto Ramírez Torres

12. LA POLITICA PÚBLICA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EN EDUCACIÓN SUPERIOR, A PARTIR DE LA TASA DE TITULACIÓN: ¿MAS OPCIONES, MENOS REQUISITOS.....234

María del Rosario Molina González

13. HERRAMIENTAS PARA EDUCAR SOBRE ECOTURISMO EN MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA.....257

William Eduardo Mosquera Laverde, Camilo Mauricio Grillo Torres, Oscar Alejandro Vásquez Bernal

14. LIDERAZGO Y PRODUCTIVIDAD, FACTORES CLAVE EN LAS PYMES.....276

Sergio Raúl López Nieto

15. ¿CÓMO APORTAN LAS REDES EDUCATIVAS EN LOS CONTEXTOS DE CRISIS?302

Alexis Moreira Arenas

16. ANÁLISIS DE LAS DOLENCIAS OSTEOMUSCULARES EN MIEMBRO SUPERIOR Y ESPALDA EN DOCENTES DE SAN PEDRO VALLE DEL CAUCA, GENERADOS POR EL TRABAJO EN CASA DURANTE LA PANDEMIA POR COVID-19323

Alexandrea Gaviria Marulanda, Cristian Camilo Osorio Ordoñez, María Teresa Sánchez Ospina, Tatiana Marcela Restrepo Cano

17. FORMACIÓN DE EMPRENDIMIENTO EN ENTORNOS RURALES.....336

Irina Margarita Jurado Paz

18. PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE INNOVADOR MEDIANTE HERRAMIENTAS TIC EN CURSO DE INDUSTRIAS EXTRACTIVAS360

Walter Pardavé Livia

19. ANÁLISIS CRÍTICO DE PROGRAMAS EDUCACIONALES EN CHILE DE 2015 A 2020: UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA UNA EDUCACIÓN NO SEXISTA379

Valentina López, Macarena Moreno, Diego Silva

20. ACERCAMIENTO AL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL: UNA MIRADA RURAL DESDE LAS COMPETENCIAS404

Leydi Yaritza García Pantoja, Deisy Liliana Luna Vargas, María Belladenis Vargas

21. LOS PROFESORES UNIVERSITARIOS, UN RECURSO HUMANO QUE REQUIERE MADURACIÓN. PERSPECTIVA DESDE LA DINÁMICA DE SISTEMAS.....417

Sandra Barragán

22. CAPACIDADES EMPRESARIALES: COMERCIALES Y TECNOLÓGICAS, INFLUENCIA EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LAS MIPYMES MEXICANAS441

Erika Dolores Ruiz, Julio Fernando Salazar Gómez

23. CARACTERIZACIÓN DE LAS INVESTIGACIONES DE UN PROGRAMA DE GRADO DE LA UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA.....455

Lizeth Ramos Acosta, Claudia Patricia Rivera Sánchez, Gonzalo Romero Martínez

24. EFECTO DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EN EL ÍNDICE DE VENTAS465

Victoria Sofia Saviñón Rodríguez, Diana Taillett Mora Díaz, Erika Dolores Ruiz

25. PROPUESTA DE UN PLAN DE CALIDAD DEL SERVICIO PARA LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE PÚBLICO EN ZONAS RURALES, SUJETO A LA FILOSOFÍA KAIZEN, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, PERÚ476

Felipe Rafael Valle Díaz, Yescenia Salazar Flores, Isabella Alesandra Ripa Ruíz

26. RUTINAS DE PENSAMIENTO: UNA ACTIVIDAD PARA TODOS.....504

Rosa María Gil Perfecto, Ana Alonso Pobes, Azucena Esteban Alonso

27. GAMIFICACIÓN Y TRABAJO SOCIAL: NUEVOS RETOS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR522

José Manuel Jiménez Rodríguez

Página | 10

28. EPIGRAMAS CON CIERTO RETINTÍN: UN ANÁLISIS LÍRICO-CRÍTICO SOBRE LA COLOMBIA CONTEMPORÁNEA534

Bairon Jaramillo Valencia

29. DESARROLLO SOSTENIBLE Y OPERACIÓN PORTUARIA EN COLOMBIA: DESPLIEGUE DE INDICADORES DE DESEMPEÑO LOGÍSTICO E INFRAESTRUCTURA.....555

Ingrid Rocío Álvarez Díaz

30. ANÁLISIS ORGANIZACIONAL DEL ECOSISTEMA CREATIVO EN COLOMBIA572

Andrea Carolina Redondo Méndez, Carlos Andrés Pinzón Muñoz, Oswaldo Ospina Martínez

31. COVID-19 VIRUS QUE ACELERO LA IMPLANTACION DE UN MODELO PEDAGOGICO EDUCATIVO VIRTUAL EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE BOLIVIA603

Saul Gerardo Mogro Colque

32. EL SISTEMA DE ARTICULACIÓN DEL CURRÍCULO INTEGRADO (SACI) EN LA UCEVA: UN MIRADA CUALITATIVA DE LA PERSPECTIVA DE LOS ESTUDIANTES633

Fabio Nelson Giraldo Arcila, Claudia Patricia Rivera Sánchez, Lizeth Ramos Acosta

33. CONSUMO DE GOLOSINAS DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE EDUCACIÓN MEDIA.....652

Nurian Luna

34. LA MEMORIA COMO FUNDAMENTO EN PROCESOS DE DISEÑO DESCOLONIALES665

Félix Augusto Cardona Olaya

35. USO DE LA APPMEACTICS COMO REFORZAMIENTO DE LA ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DE PROBLEMAS ALGORÍTMICOS DURANTE LA PANDEMIA COVID-19.....679

Julio Fernando Salazar Gómez, Erika Dolores Ruiz

Página | 11

36. CIUDADANÍAS CON EXPERIENCIA EN CALLE: REFLEXIONES FRENTE AL RETO DE LA VINCULACIÓN LABORAL689

Yeison Gil

37. LA APLICACIÓN DE LAS TIC EN LA INVESTIGACIÓN, DESDE LA FORMACIÓN ACADÉMICA DEL SUBOFICIAL DEL EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA EN TIEMPOS DE PANDEMIA707

Julián Enrique Barrero García, Yerife Andrea Parra Orozco, Julián David Conde Medina

38. LA PEDAGOGÍA SOCIAL DE LA MEMORIA COMO CAMPO EN DISPUTA: ENTRE EL EMPODERAMIENTO Y LOS RIESGOS DEL RECUERDO724

Gustavo Adolfo Bejarano Aguado, Juan Manuel Lara Gutiérrez, Ivón Alejandra González Cañón, Lina María Enciso Andrade, Camila Andrea Culma Huérfano

39. APRENDIZAJE COOPERATIVO: UNA OPORTUNIDAD PARA FORMAR LÍDERES DESDE EL AULA DE CLASES762

Neicer Samuel Gomez Merchan

40. LA CRISIS DEL 2020, LA EXPERIENCIA DOCENTE Y LOS ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE.....781

Sindy Mavel Moreira Palacios

41. DISEÑO DE UN MODELO DINÁMICO OPERATIVO DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA-ESTADO (MOVIDIUEE), FISC, UTP.....797

Berta Elida Bonilla Aparicio

42. ESTIMULACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA ALFABETIZACIÓN, MEDIANTE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA, EN LOS NIÑOS (AS) DEL PROGRAMA CEPAS DE LA UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO.....818

Eduar Gemay Marin Mejia

43. IMPLEMENTACIÓN DE TÉCNICAS DE MACHINE LEARNING EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR.....828

Luz Ángela García Peñaloza

44. NIVEL DE CONOCIMIENTO DE TRABAJADORES DE MODISTERÍA INFORMALES SOBRE ACCIDENTES LABORALES ASOCIADOS A SUS TALLERES DE TRABAJO EN GUADALAJARA DE BUGA EN EL 2020.....852

Adrián García, Cristian Osorio, Natalia Medina

45. COVID-19: RETOS Y OPORTUNIDADES EN EL PROCESO DE ACREDITACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES878

José Ángel, Meneses Jiménez, Pedro Julián, Ormeño Carmona

46. BRECHAS DE GÉNERO ACADÉMICAS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR CHILENA: ¿QUÉ UNIVERSIDADES SON MÁS IGUALITARIAS?908

Diego Silva Jiménez , Juan Alexis Valenzuela Mayorga

47. LA ACTIVIDAD LÚDICA COMO HERRAMIENTA OPORTUNA PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL.....922

Amparo Jaimes Castañeda

48. LA GERENCIA DEL VALOR: UN DIRECCIONAMIENTO CLAVE PARA LA SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL942

Viviana Marcela Callejas Parra

49. LOS REPORTES NO FINANCIEROS COMO PRIORIDAD PARA DETERMINAR UNA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL HOLÍSTICA956

Jorge Luis Muñoz Montaña, Luz Andrea Bedoya Parra, Lina Marcela Bedoya Parra

50. GESTIÓN EN EDUCACIÓN INCLUSIVA EN LA MODALIDAD A DISTANCIA VIRTUAL Y TRADICIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR: CORPORACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA (COLOMBIA).977

Leidi Yoana Zamudio Garnica, Isabel Cristina Martínez Farfán, Carlos Andrés Villanueva

51. ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA NEUROFISIOLOGÍA A TRAVÉS DE UN ENTORNO INTERACTIVO EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN FÍSICA MILITAR 1000

Freddy Rodríguez Saza

52. INCIDENCIA DE LOS APOYOS PÚBLICOS Y PRIVADOS EN EL DESEMPEÑO AMBIENTAL EN EMPRESAS DE NEGOCIOS VERDES EN BOGOTÁ REGIÓN (COLOMBIA)1020

Estíbaliz Aguilar, Diana Marcela Díaz, Claudia Paola García, Julián Francisco Figueroa, Alcibíades Alirio Céspedes

53. PERSPECTIVAS DE DOCENTES Y GESTORES EDUCATIVOS ANTE LAS MEDIDAS ADOPTADAS EN PARAGUAY DEBIDO AL COVID-191048

Valentina Canese, Juan Ignacio Mereles y Jessica Amarilla

54. EL RELATO PARA EL DESARROLLO DE UNA SOCIEDAD INCLUSIVA EN LA EDUCACIÓN BÁSICA1071

Ligia Campos Rodríguez

55. TIPOS DE EVALUACIÓN USADOS POR LOS DOCENTES DE UNISANGIL EN MODALIDAD VIRTUAL DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA PROVOCADA POR LA COVI-191088

María Isabel Parra Contreras

56. PERCEPCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES. EL CASO DE “EL PLACER” EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO-ECUADOR1101

Oswaldo Guerrero, Maritza Sánchez y Henry Ortiz

57. LA RESIGNIFICACIÓN DE LA MASCULINIDAD EN ESTUDIANTES: UNA EXPLORACIÓN EN UNIVERSITARIOS1112

Luisa Johanna Arias Tapasco, Carolina Centeno Perea

58. PROPUESTA PEDAGÓGICA (CURSO VIRTUAL DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN CUVIFE Y SABER PRO) DE COMPETENCIAS GENÉRICAS DE LA PRUEBA SABER PRO EN LOS PROGRAMAS DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN (FASE 1).....1132

Larry Peñaranda Gómez, Manuel Alejandro Salazar, Gustavo Adolfo González, Julián David Salcedo Mosquera, Natalia Toro Calle

59. ALFABETIZACIÓN INICIAL EN MODALIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA: UN ESTUDIO DE CASOS CON ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO ...1142

Audrey María Bovea Valle y Mayra Alejandra Molina Silva1142

60. ALTERNATIVAS DE VALORACIÓN DE EMPRESAS, EL DESAFÍO DE LA ORGANIZACIÓN DE HOY PARA LA SOSTENIBILIDAD DE MAÑANA1155

Viviana Marcela Callejas Parra

61. EL PAPEL DE LAS ESCUELAS NORMALES SUPERIORES EN LA FORMACIÓN DE LA INFANCIA PARA EL SIGLO XXI1170

Angie Daiana Clavijo Moreno, Juan Manuel Lara Gutiérrez

62. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES. LA PERCEPCIÓN DE 2 INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON NIVEL DE BACHILLERATO EN EL ECUADOR.....1184

Emerson Burbano, Gabriel Chasi, Andrés Rosero

63. LA EDUCACIÓN INCLUSIVA DESDE LA PERSPECTIVA DOCENTE. EL CASO DE UNA ESCUELA PRIMARIA EN CHIAPAS, MÉXICO.....1195

Miguel Olivares, Lesvia Cruz

64. CARACTERÍSTICAS DEL CONCEPTO DE PAZ EN ESPACIOS EDUCATIVOS: UNA TRANSFORMACIÓN PEDAGÓGICA ANTE EL POSCONFLICTO COLOMBIANO.....1216

Alieth Perilla, Manuel Machado

65. PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE GESTIÓN DEL RIESGO Y PRIMEROS AUXILIOS EN LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DEL G.A.D. DE CALDERÓN.....1249

Oswaldo Guerrero, Maritza Sánchez, Henry Ortiz, Myrian Hidalgo, Eliecer Carvajal

66. ROMPIENDO EL TECHO DE CRISTAL MEDIANTE EL MENTORING. UNA REVISIÓN DE LA LITERATURA.....1256

Elizabeth Oviedo, Diana Carolina Antolínez Gómez, María Fernanda Arciniegas Chávez

67. B-LEARNING Y EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES LINGÜÍSTICAS BÁSICAS DEL INGLÉS1281

Yeison Yair Medina Palencia

68. EDUCACIÓN CAMPESINA Y RURAL: EN EL ESCENARIO DE FORMACIÓN DE LICENCIADOS EN EDUCACIÓN BÁSICA1308

José Eriberto Cifuentes Medina

69. ESTIMULACIÓN DE LA MEMORIA DE TRABAJO, PARA EL DESARROLLO DE ESCUCHA EN NIÑOS DE TRANSICIÓN.....1330

Leidy Lorena Potes González, Claudia Patricia Rivera Sánchez, Lizeth Ramos Acosta

70. GUÍA METODOLÓGICA BASADA EN LA ESTIMULACIÓN DE LA MEMORIA DE TRABAJO, PARA EL DESARROLLO DE ESCUCHA EN NIÑOS DE TRANSICIÓN.....1343

Andrés Mauricio Cortés Gallego, Claudia Patricia Rivera Sánchez, Lizeth Ramos Acosta

71. LA IRRUPCIÓN DE LAS NUEVAS METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS EN LAS UNIVERSIDADES.....1367

Claudia Patricia Mejía Sánchez

72. PROGRAMA DE GERENCIA DE LAS EMOCIONES Y SUS PRETENSIONES PARA TRANSFORMAR LA SUBJETIVIDAD DE LOS EMPLEADOS1370

Juan Carlos Muñoz Montaña, Jorge Luis Muñoz Montaña

73. EL ESTRÉS EDUCATIVO EN CONFINAMIENTO POR PANDEMIA1394

Javier Tapia Barcones, Lidia Lobán Acero, María A. González-Álvarez

74. LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN LA VICERRECTORÍA TOLIMA Y MAGDALENA MEDIO1406

Angélica María Moncaleano Rodríguez, Gerardo Pedraza Vega

75. APROXIMACIÓN A LAS ACCIONES DE MEMORIA EN TORNO AL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA1417

William Leonardo Perdomo Vanegas y Leidy Patricia Mesa Jaimes

76. LATERALIDAD E INTELIGENCIA LÓGICO MATEMÁTICA EN NIÑOS DE 6 A 10 AÑOS 1430

Natalia Alejandra Quintero Varón, Gerardo Pedraza Vega

77. LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL EN CUBA: UN MODELO PEDAGÓGICO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DESDE LA INTEGRACIÓN ESCUELA-EMPRESA1444

Emilio Ariel Hernández Chang Odalys de la Caridad Pérez Viera, Luis Alfredo Gómez Linares, Edinson Hurtado Ibarra, Clemencia Cristina Henao Orozco

78. SATISFACCIÓN LABORAL: UN DESAFÍO PARA LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS DE ECUADOR.....1473

Maritza Sánchez, Oswaldo Guerrero, Henry Ortiz , Myrian Hidalgo, Lenin Urbina

79. PRÁCTICAS DE INCLUSIÓN EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS EN BOGOTÁ, COLOMBIA. PRESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO EFECTIVO DE LOS DERECHOS HUMANOS1482

Clelia Torres González

80. PERCEPCIÓN DE EMPLEADORES SOBRE LAS COMPETENCIAS DE GRADUADOS DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS DE IBAGUÉ (COLOMBIA)1507

Arnulfo García Cabezas, Gerardo Pedraza Vega, Derly Katherin Mórea Sánchez

81. LA VIOLENCIA EN MEXICO, LA CONSTRUCCIÓN DE UN MARCO INSTITUCIONAL Y EDUCATIVO PARA LA CONVIVENCIA DEMOCRATICA.....1530

Jorge Alberto Vidal Urrutia

82. DESAFÍOS DE LOS DOCENTES DE APOYO DE DOS COLEGIOS DE LA LOCALIDAD 4 DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ COLOMBIA FRENTE AL DECRETO 1421 DE AGOSTO DE 2017.....1547

Hasbleidy Fonseca Viracacha, Martha Isabel Puentes Rodríguez, Yina Marcela Álvarez Restrepo

83. LA INCIDENCIA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LAS MADRES COMUNITARIAS COMO MODELO DE CONSTRUCCIÓN DE SUJETOS SOCIALES DESDE LA INFANCIA1568

Sonia Patricia Silva Vargas

84. INTENCION EMPRENDEDORA EN LOS ESTUDIANTES DE LA I.U. ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE.COMPARATIVO ENTRE FACULTADES1584

Luis Enrique David Tenorio, Natali Cruz González

85. HUMANIDAD: REVISIÓN DEL CONCEPTO EN JÓVENES PRE-UNIVERSITARIOS Y UNIVERSITARIOS1599

Miriam Herrero-Martín, Celia Martín-Sierra, Óscar Díaz Chica

86. DESCRIPCIÓN DE LA TEORIA DEL FRAUDE EN EL CASO SALUDCOOP DE COLOMBIA.....1611

Yuly Andrea Rodríguez Rivera, Ginneth Alejandra Perea Portilla, Jhon Edinson Acuña Pinto, Sandra Marcela Espitia González

87. RETOS DE LA EDUCACIÓN FRENTE A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS: LA EXPERIENCIA DESDE UN GRUPO DE DOCENTES EGRESADOS DE UNA UNIVERSIDAD PRIVADA DE CALI1647

Lorena Uribe Rodríguez, Mónica Helen Arboleda Martínez, Jasmany Lozano Pacheco

88. ACERCAMIENTO A LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS EMPRENDEDORES DE RELACIONADOS CON INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA EN EL VALLE DEL CAUCA.....1684

Juan David Meza Ocampo, Alejandro Quiñonez-Mosquera

89. SEMINARIO PERMANENTE EN “dis”CAPACIDAD, FORMACIÓN EN BUENAS PRÁCTICAS DOCENTES PARA LA EDUCACIÓN INCLUSIVA DESDE LA WEB.....1696

Fernando Andrade Sánchez

90. RADIACIÓN UV PARA MITIGACIÓN DE RIESGOS BIOLÓGICOS EN AMBIENTES LABORALES DE OFICINA: REVISIÓN SISTEMÁTICA.....1722

Félix Antonio Ramírez Meza, Olga Lucia Sierra Quiñónez, Pablo Fernando Muñoz Infante, Ana Milena Peña Dávila, Liliana Margarita Pérez Olmos

91. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LAS PYMES DEL CALZADO EN SANTANDER –COLOMBIA1741

Liliana Margarita Pérez Olmos, Pedro Emilio Jaimes Delgado, Carlos Arturo Pérez Silva, Bibiana Andrea Zuluaga Giraldo, Sonia Elizabeth Hernández Girón , Wilman Yesid Ardila Barbosa

92. CARACTERIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y LAS EMPRESAS REPORTADAS COMO RESULTADO DE INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA EN COLOMBIA.....1774

Yuli Andrea Herrera Triana, Guillermo Alejandro Quiñonez Mosquera

93. EL AULA INVERTIDA MEDIANTE EL USO DE LAS TIC, TAC Y TEP EN EL APRENDIZAJE DE CIENCIAS ECONOMICAS EN LA EDUCACION SUPERIOR1794

Sandra Marcela Espitia González

94. HABILIDADES BÁSICAS DE LA PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA APLICADAS EN LA EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA1822

Claudia Corredor, Yazmín Cárdenas , Manuel Machado

95. IMPLICACIONES ÁULICAS DE LA PRÁCTICA PROFESORAL EN LA FORMACIÓN DOCENTE.....1846

María Eufemia Freire Tigreros

96. LA CREATIVIDAD DEL DOCENTE COMO SOPORTE AL POTENCIAL CREATIVO DEL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO1867

José Leonel López Robles, Gilberto Manuel Córdova Cárdenas, Ramón Rene Palacio Cinco, Luis Fernando Erro Salcido

97. EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS TECNOLÓGICOS Y PEDAGÓGICOS DE UNA PLATAFORMA DE CURSOS VIRTUALES EN EDUCACIÓN SUPERIOR.....1892

Gilberto Manuel Córdova Cárdenas, José Leonel López Robles, Ramón Rene Palacio Cinco, Carlos Jesús Hinojosa Rodríguez

98. DESARROLLO DE LA HABILIDAD AUDITIVA EN INGLÉS MEDIADA POR EL CINE: ORIENTADO A UNA PRUEBA INTERNACIONAL.....1905

Lina Mará Bonilla Beltrán

99. MODELOS DE TRANSFERENCIA TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO PARA IMPULSAR LAS RELACIONES UNIVERSIDAD-EMPRESA EN COLOMBIA1916

Edwin Forero-García, Yolanda Triana, Olga Marina García Norato

100. EL COVID 19 DESNUDÓ LA REALIDAD DE LA EDUCACIÓN COLOMBIANA.....1934

Luzdari Hoyos Tapias

101. LA EDUCACIÓN FINANCIERA PARA EMPRENDIMIENTOS RURALES DE LA CIUDAD DE LOJA – ECUADOR. IMPACTO Y PERSPECTIVAS1963

Enma Marlene Paccha Márquez

102. MÚSICA, SOCIEDAD Y EDUCACIÓN: EL VALOR FORMATIVO DE LA MÚSICA PARA LA EDUCACIÓN EN VALORES1994

Andrea Stefanía Medina Paccha, Jorge Andrés Serrano Ochoa

103. REPRESENTACIONES SOCIALES DE LICENCIADOS EN EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA2015

Erika Johana López Valiente y Andrea Catalina Bustamante Parra

104. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS INTEGRANTES DE UNA RED DE CUERPOS ACADÉMICOS DE INVESTIGACIÓN MEDIANTE EL USO DEL SOFTWARE ORANGE-HRM2027

José Adrián Romero Peña, Brissa Sánchez Domínguez, Esperanza Valentina López Portilla

105. TRANSDISCIPLINARIEDAD Y TEOLOGÍA COMUNIDAD TEOLÓGICA DE MÉXICO2046

Daniel Almazán López

106. LA TRANSVERSALIDAD DE LA LECTURA EN EL CURRÍCULO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA2061

Gloria Esther Gutiérrez de la Cruz

107. SUPERIORIDAD DE LA ECONOMÍA DE LOS APÓSTOLES DE JESUCRISTO SOBRE LA ECONOMÍA DE MERCADO EN LA TEORÍA DE LA PRODUCCIÓN2075

Guillermo León Córdoba Nieto, Oscar Hernán Cerquera Losada

108. LA ETNOGRAFÍA VIRTUAL, UNA ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS MADRES COMUNITARIAS.....2081

Jenny Alexandra Pardo Callejas

109. CARACTERIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA RETÓRICA DE LA DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN EN LA MONOGRAFIA DE PREGRADO EN INGLÉS2094

Wilmar Salazar Obeso

110. NECESIDAD DE UN CAMBIO DE LA METODOLOGÍA PASIVA A UNA METODOLOGÍA ACTIVA2110

Milton Rover Pucha Quinchuela

111. ROL DEL DOCENTE EN LA EVALUACIÓN FORMATIVA2123

Luis Neciosup Menodoza

112. CONSIDERACIONES INFLUYENTES EN LA MEDICIÓN DE VALORES SOCIALES EN UNA COMUNIDAD INFANTIL2134

Gustavo Adolfo Rubio-Rodríguez, Alexander Blandón López, Gerardo Pedraza Vega

113. ARQUITECTURA Y PEDAGOGÍA. PROCESOS PEDAGÓGICOS EN LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE EN LOS MEGACOLEGIOS DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C2151

Adriana Gómez

114. PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS Y PROYECTOS DE AULA: METODOLOGÍA PARA LA REFLEXIÓN PEDAGÓGICA Y LA INVESTIGACIÓN EN LA LICENCIATURA DE EDUCACIÓN INFANTIL DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO2159

Luis Manuel Cárdenas Cárdenas, Martha Luz Ortiz Padilla, Luis Carlos Cárdenas Ortiz

115. PERCEPCIONES DOCENTES SOBRE EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN ESCUELAS RURALES CAMPESINAS EN ÉPOCA DE PANDEMIA2178

Jaime Andrés Torres Ortiz

116. LA TOMA DE DECISIONES EMPRESARIALES VISTA DESDE LA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS2193

Jorge E. Chaparro Medina, Isabel Cristina Rincón Rodríguez, Mauricio A. Hernández Anzola, Marcela Garzón Posada, Lida Neidu Murillo Moreno, Martha Liliana Rincón Rodríguez, Héctor Rolando Noriega Leal

117. EL INTERNET DE LAS COSAS COMO APOYO A LA EDUCACIÓN LUEGO DEL COVID-192214

Andrés Rodolfo Torres Gómez, Luis Carlos Luis García, Fanny Elizabeth Sacristán Bohórquez

118. GESTIÓN DE EMPRESAS EN ADICCIONES DESDE LA INNOVACIÓN SOCIAL2231

Oscar Felipe García

119. APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS Y SU UTILIDAD EN LA DIFUSIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES.....2249

Arnold-Ferney Torres-Ome, Eilen-Lorena Pérez-Montero, Yolanda Díaz-Rosero

120. PROPUESTA DE UN PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LOS LABORATORIOS DE DOCENCIA2283

Paula Camila Vanegas Ipia, John Edward Ordoñez Ñañez, Carlos William Sánchez

121. EDUCACIÓN A DISTANCIA DURANTE EL CONFINAMIENTO DEL COVID-19.....2307

Wanda Marina Román Santana, Doris del Carmen de la Cruz Mena, Judith Marcela Martínez Alonzo

122. ¿POR QUÉ FALLAN ALGUNOS EMPRENDIMIENTOS DEL FONDO EMPRENDER DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR? UNA MIRADA DESDE EL CAPITAL INTELECTUAL.....2324

Yuranis Vargas Atencio, Joel Cuten Barrios, Omar Cifuentes Cifuentes

123. LA DEMOCRATIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA INVESTIGACIÓN2345

José Lobo Fontalvo

124. GRANDES VOLÚMENES DE DATOS; LA NUBE COMO UNA RESPUESTA A TODA MI INFORMACIÓN2356

Jesús Osuna, Ximena Góngora

125. LECTURA DE MAPAS E INTERPRETACIÓN DE IMÁGENES. UNA PROPUESTA PARA UN SATÉLITE SOCIAL.....2372

Jesús Osuna, Jesús Villalba

126. SITUACIÓN SOCIOCULTURAL DE LAS REGIONES DEL SUR DEL PERÚ EN LOS TIEMPOS DE LA PANDEMIA.....2388

Vicente Alanoca Arocutipa

127. LOS OBJETOS DE APRENDIZAJE EN LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA. CASO UNIDAD EDUCATIVA AGOYÁN.....2413

Ana María Villón Tomalá, Boris Daniel Farez Paguay, Odila Lucinda Mena Hidalgo

128. ITIL PARA LA MEJORA DE PROCESOS EN GESTIÓN DE INCIDENCIAS EN LA OFICINA DE TI DE UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA2427

Leydi Yanina Jiménez Huamán, Alex Abelardo Pacheco Pumaleque y Ricardo Carlos Inquilla Quispe

129. EVALUACIÓN SOCIAL DEL PROGRAMA "ECOGYM" - Y SU IMPACTO EN LA SALUD MENTAL BUCARAMANGA-SANTANDER (2013-2020)2439

Pedro Emilio Jaimes Delgado, Liliana Margarita Pérez Olmos, Wilman Yesid Ardila Barbosa, Delly Solay Guerrero Villamizar, Sergio Alexander Pérez Torres, Javier Orlando Acevedo Beltrán

130. HABILIDAD VISOESPACIAL, DISCRIMINACIÓN AUDITIVA, Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN UN GRUPO DE ESTUDIANTES DEL SEGUNDO CICLO DEL NIVEL PRIMARIO EN LA REPÚBLICA DOMINICANA.....2458

Wanda Marina Román Santana

131. DECIDIENDO HOY, PARA CONSTRUIR MAÑANA.....2485

Alex Adrián Rivera Santacruz

132. ANÁLISIS DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO EN EL SECTOR HOSPITALARIO DE PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD Y EL EFECTO DEL COVID 19 EN BOYACÁ – COLOMBIA.....2496

Ricardo Elías Celis Parra, José Rolando García Moreno, Luis Felipe Amaya González

133. IMPACTO AMBIENTAL DEL CAMINO VEREDAL DE TRAMO DE PESCADERO HACIA CEPITA SANTANDER.....2521

Sandra Liliana Rey Quiñonez, Liliana Margarita Pérez Olmos, Bianny Xiomara Rondón Delgado, Narda Yohana Vargas Quintero, Adairyz Yoleida Duque Rojas

134. DISEÑO DE UNA HERRAMIENTA BAJO EN SISTEMA INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) EN EL SECTOR DEL CALZADO.....2534

Liliana Margarita Pérez Olmos, Pedro Emilio Jaimes Delgado, Carlos Arturo Pérez Silva, Bibiana Andrea Zuluaga Giraldo, Sonia Elizabeth Hernández Girón y Wilman Yesid Ardila Barbosa

135. CARACTERIZACIÓN DEL EMPRENDEDOR PARTICIPANTE DEL PROGRAMA CAPITAL SEMILLA DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE, BARRANQUILLA, COLOMBIA, 20192567

Luis Carlos Cárdenas Ortiz

Página | 23

136. EXPERIENCIA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y EDUCACIÓN EN SALUD DESDE LOS DETERMINANTES SOCIALES EN LA RURALIDAD DE CALI, 20192582

Naydú Acosta Ramírez, Luz Dary González Restrepo, Janeth Cecilia Gil Forero, Sonia Quebradas Jiménez

137. VENTAJAS, DESVENTAJAS Y LIMITACIONES EN EL USO DE LOS DICCIONARIOS BILINGÜES EN LÍNEA EN LA ENSEÑANZA DE INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA. UN ESTUDIO DE CASO2611

Hilda Clarena Buitrago-García

138. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: UN ACERCAMIENTO EPISTEMOLÓGICO2639

Hugo Johnson Humala Rojas y Fabiola Mayté Zavala Sánchez

139. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN UN TALLER DE IMPRESIÓN FLEXOGRÁFICA2660

Ana María Gayol González

140. ANÁLISIS ARGUMENTATIVO DE PRODUCCIÓN DE ENSAYOS CON ENFOQUE INTERCULTURAL EN LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA2667

Atanacia Santacruz Espinoza

141. LA SALUD Y LA SEGURIDAD EN EL ÁMBITO LABORAL DE LOS JÓVENES TRABAJADORES EN MÉXICO: DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS2682

Karina Trejo Sánchez

142. MODELO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA COMO ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DE UN CAMPUS INTELIGENTE2715

José Alonso Caballero Márquez, Mayra Alejandra Jaimes Carrillo, Wilson Bonilla Pabón, Ricardo Fernando Burbano Delgado

143. PROPUESTA DE UN MODELO DE MEDICIÓN DEL TECNOEMPENDIMIENTO MEDIANTE ANÁLISIS FACTORIAL2744

Carlos Alberto Baltazar Vilchis, Yenit Martínez Garduño, Antonio Sámano Ángeles

144. PERMANENCIA Y DESERCIÓN EN LOS PROGRAMAS DE PREGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS- UNISANGIL- SEDE SAN GIL 2016-1 HASTA 2019-12770

Nohora Corzo Gutiérrez

145. LA MODELACIÓN DE LA TURBIEDAD DEL AGUA EN LA PROGRESION DEL APRENDIZAJE DE ATRIBUTOS DE EGRESO EN INGENIERÍA2784

Adriana Galicia, Lorena Landa, Bertha Ivonne Sánchez

146. ESCRITURA PARA SANAR: TRES EXPERIENCIAS DE RESILIENCIA EN TORNO A LA ESCRITURA CREATIVA2807

Jenny Andrea Moreno Rincón, Edison Daniel Muñoz Ortiz, Camila Alejandra Rueda Restrepo

147. IMPLICACIONES DE LA GLOBALIZACIÓN EN LA LABOR PEDAGÓGICA. EL CASO ESPAÑOL DE REDUCCIÓN DE LA TASA DE ABANDONO ESCOLAR2819

Manuel Molinero Rivero

148. USO DE HIPERREALISMO EN EL MODELADO 3D PARA MEJORAR EL MARKETING DIGITAL2842

Yair Félix Olvera Mejía, Mario Alberto Gea Pérez, Javier Elías Barrón López, Wendy Daniel Martínez

149. EL MEME COMO ESTRATEGIA DE FORMACIÓN EN PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN SALUD EN DIALOGO CON LAS NUEVAS GENERACIONES2859

Johnny Larrea

150. EL PORQUÉ DE LAS VISUALIZACIONES DE DATOS COMO MECANISMO DIDÁCTICO PARA LA FORMACIÓN DE UN LICENCIADO2870

Ana María Buitrago Suárez.

151. GÉNERO E INTENCIÓN DE EMPRENDIMIENTO EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA.....2878

Yessica García Hernández, Jesús Alberto García Rojas, María de Lourdes Amador Martínez, Ana Isabel Ramírez Sabino, Aline Aurora De Lucio Islas

152. REDES DE APOYO PARA EL CUIDADO Y LA CRIANZA EN FAMILIAS MIGRANTES: UNA REVISIÓN.....2900

Edward Johnn Silva Giraldo, Johanna Alexandra Carrillo Villamizar, Cesar Augusto Silva Giraldo

153. DESARROLLO A ESCALA HUMANA Y CONCILIACIÓN. PERSPECTIVAS DESDE EL DERECHO DE FAMILIA2920

Ana Lilia Pérez Ussa

154. EL TALENTO HUMANO: SOCIOFORMACIÓN PARA LA HUMANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA CONTINGENCIA DEL COVID 192953

Jaime Adams A.

155. LAS INTERACCIONES ARGUMENTATIVAS Y TIPOS DE ARGUMENTOS EN ENCUENTROS CON COMUNIDADES CAMPESINAS EN UN AMBIENTE VIRTUAL, TIC.....2969

Diana Marcela Tolosa R.

156. EFECTOS DE LA PANDEMIA COVID-19 EN EL ABANDONO ESCOLAR DE ALUMNOS EN SITUACIÓN DE MARGINACIÓN Y VULNERABILIDAD, ZONA OTOMÍ-TEPEHUA, HIDALGO, MÉXICO.....2995

Raymundo Lozano Rosales, María de Lourdes Amador Martínez, Omar Santillan Diaz, Mariza Raluy Herrero

157. LA LECTURA COMO VÍA DE TRANSFORMACIÓN TRANSGRESORA: EXPERIENCIAS EN UN HOGAR DE ACOGIDA PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES ..3011

Ana Belén Jumbo, Julia Avecillas Almeida

158. LA EDUCACIÓN VIRTUAL EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS: ENTRE LA APOLOGÍA BUROCRÁTICA Y EL DENUNCISMO APOCALÍPTICO3027

Jaime Andrés Wilches Tinjacá, Paula Valentina Romero López

159. LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN RELACIÓN CON LA RESILIENCIA EN ADULTOS CON DISCAPACIDAD FÍSICA DEL MUNICIPIO DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA3037

Hellen Daryely Lara Campiño

Página | 26

160. EL SUICIDIO Y LA LIBERTAD DEL SER: UNA MIRADA DESDE LA LOGOTERAPIA.....3047

Camilo Andrés Carné Candil

161. EFECTOS DE LA RISOTERAPIA EN LA ADAPTABILIDAD DE ESTUDIANTES FOREÁNEOS DURANTE EL PERIODO PRIMAVERA 2019.....3068

Miguel Andrade

162. DOCENCIA VIRTUAL Y SEGREGACIÓN ESCOLAR EN TIEMPOS DEL CORONAVIRUS: ESTUDIO DE CASO DEL LICEO CIENTÍFICO EN REPÚBLICA DOMINICANA3078

Eloy Bermejo Malumbres, Gonzalo Peña Ascacíbar, Anant Tonse Pai, Gladis De León

163. DIFICULTADES ASOCIADAS CON LA EVALUACIÓN EN MATEMÁTICA EN ESTUDIANTES QUE INICIAN LA UNIVERSIDAD DE FORMA VIRTUAL EN CONTEXTO COVID-193105

Franklin Taipe Florez, Zoraida Taipe Florez, Willi Taipe Florez

164. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN LA FLORICULTURA DE NEMOCÓN, CUNDINAMARCA, COLOMBIA3122

Carlos Arturo Tellez-Bedoya, Edgar Andrés Bernal-Rodríguez

165. LA LECTURA DEL MUNDO EN LA COMPETENCIA MATEMÁTICA MODELIZAR3148

Dermin Rogelio Sarmiento, Fabio Andrés Victoria Almario

166. PROMOCIÓN DEL LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN EN ESTUDIANTES MIEMBROS DEL GOBIERNO ESCOLAR DE LA ESCUELA RURAL BAJO BLANCO: UN ESTUDIO DE CASO3162

Marlon Contreras, Daira Diaz

167. APRENDIZAJE DE LAS FINANZAS MEDIANTE LA METODOLOGÍA DE ESTUDIO DE CASO UTILIZANDO LAS TICS3187

Nancy Patricia Caviedes Castillo, Hernando Espitia López, María Gloria González Molina, Rubén Darío Martínez Amado, Juan Carlos Rojas Paredes

168. IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL QUE GENERAN ESTRÉS EN UN GRUPO DE VOLUNTARIOS DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL VALLE DEL CAUCA, 2020.....3202

Diana Vanessa Piedrahita Fernández, Carol Vanessa Muñoz Bolívar, Adrián Marcel García Caicedo

169. MIRADAS A LA FORMACIÓN DOCENTE EN AMÉRICA DEL SUR3225

Yamileth Varela Núñez, María Eugenia Navas Ríos

170. EL DISEÑO CURRICULAR COMO PROMOTOR PEDAGÓGICO PARA LA CALIDAD EQUIDAD EN CONTEXTOS AFRODESCENDIENTES3251

Zully Mildred Casella Urbano

171. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LAS ORGANIZACIONES: IMPACTO E IMPORTANCIA EN EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO3267

Jorge E. Chaparro Medina, Isabel Cristina Rincón Rodríguez, Mauricio A. Hernández Anzola, Marcela Garzón Posada, Lida Neidu Murillo Moreno, Martha Liliana Rincón Rodríguez, Héctor Rolando Noriega Leal

172. UNA ESCUELA DE PACIENTES ADULTOS COMO ESTRATEGIA EDUCATIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL AUTOCUIDADO COUNTING OF PATIENT SCHOOLS3287

Tania Lizveth Orjuela Lara

173. INTEGRACIÓN DE APLICACIONES EN LÍNEA MEDIANTE LA PLATAFORMA CLASSROOM PARA FORTALECER EL APRENDIZAJE TEÓRICO-PRÁCTICO EN LA ASIGNATURA DE EDUCACIÓN FÍSICA Y EL PENSAMIENTO COMPUTACIONAL EN LOS ESTUDIANTES DEL GRADO CUARTO3296

Sindy Johanna Peña Bohórquez, Roisman Enrique Ravelo Méndez

174. PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO COGNITIVO MEDIADO POR TIC PARA LA MEJORA EN LOS PROCESOS COGNITIVOS Y EL DESEMPEÑO ACADÉMICO EN EL ÁREA DE LENGUAJE Y MATEMÁTICAS EN LA BÁSICA SECUNDARIA3303

Anabel Maussa

Página | 28

175. EL CÓMIC COMO RECURSO DIDÁCTICO EN LAS CLASES DE HISTORIA LOCAL3329

Nel Marín Espinel Salazar

176. COMPRENSIÓN Y DESARROLLO DE HABILIDADES BLANDAS EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR: UNA MIRADA DOCENTE3342

Luis Miguel Moreno Murcia, María Beatriz Silva García, Crhistian Camilo Hidrobo Baca , Gina Yurley Fuentes Rojas, Diana Carolina Rincón Téllez

177. EL CONCEPTO DE BIENESTAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUIS GONZAGA3368

Lilia Angélica Ramírez Mora, Yenny Rocío Sánchez Moreno

178. FUNCIONES COGNITIVAS Y DESEMPEÑO ESCOLAR EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE LAS MATEMÁTICAS3388

Jesús Yin Hurtado Cruz

179. INFLUENCIA DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA MATEMÁTICA COMUNICACIÓN Y EL COMPONENTE ALEATORIO3399

Luis Eduardo Flórez Atencia

180. AULA INVERTIDA COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA EL APRENDIZAJE Y APLICACIÓN DE RAZONES Y LEYES TRIGONOMÉTRICAS EN SITUACIONES PROBLEMAS MATEMATIZABLES Y LA CONSTRUCCIÓN DEL PENSAMIENTO COMPUTACIONAL MEDIADA POR CLASSROOM3408

Nurys Ailen Correa Diaz, Roisman Enrique Ravelo Méndez

181. EDUCACIÓN Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL: LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO COMO UNA POSIBILIDAD3419

Tânia Regina Dantas

182. LA GERENCIA DEL VALOR: UN DIRECCIONAMIENTO CLAVE PARA LA SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL3439

Viviana Marcela Callejas Parra

183. EI PODER EN LAS RELACIONES Y LA SALUD EMOCIONAL DEL DOCENTE DE CIENCIAS ECONÓMICAS FRENTE AL CONFINAMIENTO POR LA PANDEMIA.....3453

Aurora Elizabeth Pocoacá Sáenz

184. DISEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA MEJORA CONTINUA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO BASADO EN LA NORMA ISO 45.001 Y LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE3462

Mónica Liliana Carrillo Ribero, Cesar Augusto Silva Giraldo, Yohanna Milena Rueda Mahecha

185. ANÁLISIS DE IMPLEMENTACIÓN DE UNA HERRAMIENTA PARA AMARRE DE ACERO EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN3478

Luisa Fernanda Zambrano Parra, Cesar Augusto Silva Giraldo, Yohanna Milena Rueda Mahecha

186. LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA: UN ESCENARIO DE REFLEXIÓN Y ACCIÓN DESDE LA PEDAGOGÍA POR PROYECTO3493

Gloria Vera de Orozco, Vilma Benavides Méndez

187. APRENDIZAJE DUAL: REVISIÓN DE REFERENTES3508

Julio-César León-Luque

188. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR QUE INCIDEN EN LA INVESTIGACIÓN3536

Mariana de los Ángeles Pérez Santos, Karina Concepción González Herrera

HUMANIDAD: REVISIÓN DEL CONCEPTO EN JÓVENES PRE- UNIVERISTARIOS Y UNIVERSITARIOS⁶⁴¹

Página | 1598

HUMANITY: CONCEPT REVIEW ACROSS SECONDARY AND TERTIARY STUDENTS

Miriam Herrero-Martín⁶⁴²

Celia Martín-Sierra⁶⁴³

Óscar Díaz Chica⁶⁴⁴

Pares evaluadores: Red de Investigación en Educación, Empresa y Sociedad – REDIEES⁶⁴⁵

⁶⁴¹ Derivado del proyecto de investigación: Humanity Organizational Studies: Universidad Europea Miguel de Cervantes

⁶⁴² Graduada en Psicología, Universidad Complutense de Madrid, máster y doctorando en Psicología Social, Universidad Complutense de Madrid, orientadora, Universidad Europea Miguel de Cervantes, Valladolid, Centro de Empleo y Carrera Profesional, España. Correo electrónico: mherrerom@uemc.es

⁶⁴³ Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de Valladolid, máster en Dirección de Recursos Humanos, Cámara de Comercio de Valladolid, experto en Dirección de Recursos Humanos, Universidad Nacional de Educación a Distancia, doctora en Organización de empresas y Recursos Humanos, Universidad de Valladolid. Personal docente e investigador, Universidad europea Miguel de Cervantes, Valladolid, Departamento de Ciencias Sociales, España. Correo electrónico: cmartin@uemc.es

⁶⁴⁴ Licenciado en Publicidad y RRPP y licenciado en Humanidades, Universidad Europea de Madrid, máster en Educación Socioemocional, Universidad de Zaragoza, doctor en Psicología, Universidad de Valladolid, personal docente e investigador y coordinador académico, Universidad europea Miguel de Cervantes, Valladolid, Departamento de Ciencias Sociales, España. Correo electrónico: odiaz@uemc.es

⁶⁴⁵ Red de Investigación en Educación, Empresa y Sociedad – REDIEES. www.rediees.org

85. HUMANIDAD: REVISIÓN DEL CONCEPTO EN JÓVENES PRE-UNIVERSITARIOS Y UNIVERSITARIOS⁶⁴⁶

Página | 1599

Miriam Herrero-Martín⁶⁴⁷, Celia Martín-Sierra⁶⁴⁸, Óscar Díaz Chica⁶⁴⁹

RESUMEN

El concepto de humanidad es susceptible de diferentes interpretaciones en función de la perspectiva o ámbito desde el que se pretenda definir. Desde el enfoque positivista que lo entiende como “concepción ilusionante y esperanzadora del ser humano” (Niethamer, 1808 citado por Acebedo y Velasco, 2015) a “la mirada orientada a la mejora de las condiciones del ser humano en el mundo del trabajo” (González, 2007). El objetivo de este trabajo es apoyar la clarificación y relación de humanidad con otros conceptos y actitudes atribuidas a las personas percibidas como poseedoras de “humanidad”. Para ello se analizan los principales indicadores y atribuciones relativas al concepto de humanidad desde la perspectiva de una muestra de población joven (hombres y mujeres con edades comprendidas entre los 16 y 22 años) a través de un cuestionario combinado de respuestas cualitativas y escala *Likert*, que permite explorar la percepción que alumnos pre-universitarios y universitarios tienen sobre el concepto de humanidad y su relación con 9 categorías afines: respeto, afecto, confianza, tolerancia, empatía, amabilidad, desarrollo personal de otros, sentido vital y mediación. Los resultados mostraron puntuaciones altas en todas las categorías, destacando especialmente respeto y empatía. Estos matices del concepto de humanidad pueden servir de base para orientar investigaciones futuras en busca de organizaciones y contextos “más humanos” que ofrezcan una respuesta al creciente sentimiento de deshumanización derivado de las actuales sociedades digitales.

⁶⁴⁶ Derivado del proyecto de investigación: Humanity Organizational Studies

⁶⁴⁷ Graduada en Psicología, Universidad Complutense de Madrid, máster y doctorando en Psicología Social, Universidad Complutense de Madrid, orientadora, Universidad Europea Miguel de Cervantes, correo electrónico: mherrerom@uemc.es

⁶⁴⁸ Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de Valladolid, máster en Dirección de Recurso Humanos, Cámara de Comercio de Valladolid, experto en Dirección de Recursos Humanos, Universidad Nacional de Educación a Distancia, doctora en Organización de empresas y Recursos Humanos, Universidad de Valladolid. Personal docente e investigador, Universidad europea Miguel de Cervantes, correo electrónico: cmartin@uemc.es

⁶⁴⁹ Licenciado en Publicidad y RRPP y licenciado en Humanidades, Universidad Europea de Madrid, máster en Educación Socioemocional, Universidad de Zaragoza, doctor en Psicología, Universidad de Valladolid, personal docente e investigador y coordinador académico, Universidad europea Miguel de Cervantes, correo electrónico: odiaz@uemc.es

ABSTRACT

The concept of humanity is susceptible to different interpretations depending on the perspective from which it is intended to be defined. From the positivist approach that understands it as an "exciting and hopeful conception of the human being" (Niethamer, 1808 by Acebedo & Velasco, 2015) to "the labor conditions improving of the human being" (González, 2007). The objective of this work is to support the clarification and relationship of humanity with other concepts and attitudes attributed to people perceived as "humanity holders". For this, the main indicators and attributions related to the concept of humanity are analyzed from the perspective of a sample of the young population (men and women aged between 16 and 22 years) through a combined questionnaire of qualitative responses and *Likert* scale, that allows to explore the perception that secondary and tertiary students have about the concept of humanity and its relationship with 9 related categories: respect, warmth, confidence, tolerance, empathy, kindness, personal development of others, vital sense and mediation. The results showed high scores in all categories, highlighting respect and empathy. These approaches could be useful to guide future research in the field of "more humane" organizations and contexts that offer an answer to the incoming thinking of dehumanization derived from today's digital societies.

PALABRAS CLAVE: humanismo, organizaciones, respeto, empatía, competencias

Keywords: humanism, organizations, respect, empathy, skills

INTRODUCCIÓN

“Humanidad” es un concepto sumamente polimórfico y polisémico. Sus diferentes interpretaciones y connotaciones son necesarias, pues sirven para hacer preguntas, generar reflexiones y revisar construcciones y modelos en busca de organizaciones y contextos “más humanos”, generadores de recursos y estrategias apropiadas para la realización humana de todos sus integrantes.

En este trabajo realizamos inicialmente una revisión histórica del concepto a través de diferentes ámbitos con especial mención al contexto organizacional, para posteriormente explorar la relación entre humanidad y otros conceptos y actitudes atribuidas a las personas percibidas como poseedoras de “humanidad” a través de la perspectiva de una población joven (16-22 años)

La palabra “humanismo” se utilizó por primera vez en 1808 por el pedagogo Friedrich Immanuel Niethammer (Niethammer 1808, citado por Acebedo y Velasco, 2015) aunque como movimiento ya se había registrado tiempo atrás, en el Renacimiento, entre mediados del siglo XIV y del XVI. Surgió “desde la necesidad de establecer una concepción ilusionante y esperanzadora del ser humano” en respuesta al oscurantismo heredado en las culturas occidentales de la Edad Media. Se trataba de un momento histórico en el que ya empezaba a preocupar la idea de que “el progreso supone o contiene el riesgo de originar servidumbres como consecuencia de la primacía del sistema sobre la persona” (Calleja, 1992, p. 12).

En el Renacimiento, con devoción hacia la antigüedad clásica por ser culturas más centradas en el hombre que en la religión, nace la primera acepción de la palabra “humanismo”: “como estudio admirado de las humanidades o letras y artes del período grecolatino”. Actualmente el término se asocia a disciplinas que muestran un rasgo común: “la preocupación por el hombre” (Martínez, 1988, pp. 3-5).

Como corriente de pensamiento no es homogénea. El humanismo es definido (Acebedo y Velasco, 2015) como un movimiento que se desarrolla en Europa, entre los siglos XIV y XVI, dentro del marco del Renacimiento. En este movimiento aparece una nueva manera de comprender al ser humano y a la sociedad. Hay una fuerte confrontación con los principios religiosos del conocimiento y del arte y aparecen nuevas alternativas ligadas al ser humano en la medida de su propia humanidad

En el ámbito empresarial, siendo claramente deudores de la modalidad existencialista, es posible entender el humanismo como una “mirada orientada al mejoramiento de las condiciones del ser humano en el mundo del trabajo” (González, 2007, p. 43). O, con mayor concreción jerárquica, una actuación que implica una primacía de las personas sobre las superestructuras organizativas” (Llano, 1992, p. 76). También se puede concebir como una forma de dirigir en la que se asume que cada trabajador “no es una mera fuerza de trabajo, ni un mero sujeto inalienable de derechos, sino, pura y simplemente un hombre” (Alvira, 1989, p. 15).

En definitiva, es una manera de gestionar las organizaciones donde las personas son el eje central. Algo que, en última instancia, podría conducir, desde las propias organizaciones, a “la revolución social más pacífica y profunda de la historia de la humanidad” (Calleja, 1990, p. 17). ¿O no es en la empresa donde el ser humano se halla el mayor tiempo de su vida hasta que se retira? ¿No es un lugar idóneo para que germine, florezca y se expanda la visión de la persona como algo prioritario respecto al resto de cuestiones en la vida?

De algún modo ya se encontraban antecedentes de esta manera de actuar en las propuestas de Taylor, quien buscaba la armonía entre todos los integrantes de los equipos de trabajo y el incremento de los beneficios de los obreros, y mucho más en E. Mayo y sus colegas cuando accidentalmente descubrieron que los aspectos sociológicos y psicológicos incidían en la satisfacción y el nivel de productividad de los trabajadores (Dessler, 1979).

En cualquier caso, quien sienta las primeras bases del humanismo empresarial como una forma diferente de contemplar a los trabajadores en el ámbito industrial fue McGregor en los años 60 del siglo XX. En su teoría organizacional ya plantea el respeto por la dignidad humana, así como el reconocimiento de la libertad, autonomía de las personas, su potencial y su responsabilidad en la construcción de lo humano en sus vidas (González, 2007).

Planteamientos más cercanos del humanismo en las organizaciones defienden la incorporación de la idea de oficio para que los trabajadores se identifiquen con el producto que realizan y con sus herramientas, así como con la calidad de las relaciones que establecen con aprendices, proveedores y clientes (Chanlat y Moreno, 2011). También sostienen que las culturas organizacionales se construyan y sustenten sobre el compartir con objeto de que las

empresas unifiquen las visiones de los dirigentes y los dirigidos con apertura, cercanía y ausencia de control entre otros aspectos (Aktouf y Chrétien, 1995).

Las relaciones más actuales entre gerencia y humanismo han sido denominadas de diferentes maneras desde los enfoques teóricos que han estudiado este vínculo, a veces con resultados de investigación contradictorios. Aunque la lista es larga algunos de estas denominaciones son: Gerencia Participativa, Gerencia Humanista, Gerencia de las Relaciones Humanas, Psicología Humanista, Comportamiento Organizacional, Gerencia Compleja o Cuántica, Gerencia de la Tercera Fuerza, Organizaciones Inteligentes, Gerencia Amigable con la Familia o Gerencia de Grupos de Trabajo Auto-Liderados-SDWT, entre otras. Se trata de corrientes de pensamiento vinculadas al *management* que muestran al ser humano como un ser complejo y a la organización como un sistema social (Lagarcha-Martínez, Pinzón y Velásquez, 2015).

Cuidar este aspecto social en las organizaciones resulta esencial para no dañar la dignidad de las personas. Por su carácter de totalidad, cada ser humano tiene necesariamente que ver con el resto de la humanidad. Pues, efectivamente, “uno sólo puede hacer real su totalidad con la ayuda de los demás. Los demás le completan. Tanto más rica en posibilidades desarrolladas es una sociedad, tanto más dignas son las personas que de esos inmensos beneficios se lucran.

Por eso aquí la clave está en el intercambio, en el diálogo, y no sólo en la información". Pues el diálogo enriquece también interiormente al ser humano, mientras que la mera información no le da más que poder sobre los demás (Alvira, 1989, p. 12). Desde el ámbito del *management* las tendencias actuales de gestión más centradas en las personas, como las indicadas en el párrafo anterior, también se orientan en esta dirección. Persiguen potenciar la energía humana de las organizaciones, poniendo al ser humano como el fin y no como el medio. Decisión estratégica que incide con relevancia además en el aprendizaje organizacional y la sostenibilidad de la empresa como sistema social (Largacha-Martínez et al., 2015).

Desde esta perspectiva y a través de los diferentes enfoques, el concepto de humanidad frecuentemente se ha vinculado al desarrollo en paralelo de otras categorías afines. De entre la larga lista de conceptos y actitudes posibles, y por su relevancia y

significación bibliográfica, se seleccionaron 9 como las categorías principales a través de las cuales explorar el concepto de humanidad: respeto, afecto, confianza, tolerancia, empatía, amabilidad, desarrollo personal de otros, sentido vital y mediación.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se diseñó un cuestionario combinado con respuestas cualitativas exploratorias y con una escala ordinal tipo *Likert* de 5 puntos para cada categoría seleccionada (respeto, afecto, confianza, tolerancia, empatía, amabilidad, desarrollo personal de otros, sentido vital y mediación). En cada una de las categorías se preguntaba por la relación entre una persona humana o poseedora de humanidad y la categoría objetivo, donde 1 significa “nada presente en una persona con humanidad” y 5 significaba “totalmente presente en una persona con humanidad”. El cuestionario, además, permitía al encuestado incluir hasta 3 rasgos o características de una persona percibida como “poseedora de humanidad”, y 1 sola palabra que relacionara directamente con el concepto “humanidad”.

El cuestionario fue cumplimentado por diferentes grupos de jóvenes de entre 16 y 22 años durante los meses de octubre y noviembre de 2019, todos ellos estudiantes de bachillerato y universitarios, que participaron voluntariamente en el estudio.

Posteriormente, se realizó un análisis descriptivo de los datos arrojados por la escala ordinal, así como un análisis temático de las respuestas cualitativas al objeto de identificar y agrupar los temas o conceptos subyacentes, para lo que se utilizó la herramienta ATLAS.ti.

RESULTADOS

Cumplimentaron el cuestionario un total de 51 sujetos. De ellos el 51% eran mujeres y el 49% hombres, con una edad media de $17,7 \pm 1,3$ años.

La siguiente tabla (tabla 1) muestra las valoraciones de los sujetos en referencia a la posesión o ausencia en las personas “humanas” o “poseedoras de humanidad” de 9 categorías seleccionadas por los investigadores.

Tabla 1

Valoraciones de los encuestados en las 9 categorías afines a las personas humanas

	Media
Respeto	4,5±0,7
Empatía	4,5±0,7
Tolerancia	4,3±0,8
Amabilidad	4,1±0,8
Desarrollo personal de otros	4,1±1,7
Mediación	4,0±0,7
Afecto	3,8±0,8
Confianza	3,7±1,0
Sentido vital	2,1±1,0

Fuente. Elaboración propia.

En tabla 2 se muestra el resultado del análisis temático de las respuestas cualitativas que se obtuvieron al preguntar a los sujetos por una palabra o concepto que relacionasen directamente con “humanidad”. Se identificaron 9 nodos temáticos: Ser humano, fue el nodo temático más frecuente, englobando diferentes conceptos como “persona” o “humano” en antagonismo a las características propias de los no-humanos, como pudieran ser los animales o los robots; humanismo, expresado en términos de corriente filosófica, artística o cultural; respeto, expresado como consideración y valoración de las opiniones y formas de ser de otros; afecto, expresado como sentimiento de amor o cariño hacia otras personas a las que se les desea el bien; empatía, haciendo referencia a la capacidad para percibir, identificar y actuar en función de las emociones, sentimientos y pensamientos de otros; Sociedad, expresado como conjunto de seres humanos o el lugar en el que éstos se relacionan; generosidad, haciendo referencia a la capacidad para compartir, ayudar o ser solidario con otros; libertad o capacidad para obrar según la propia voluntad; muerte, en contraposición al propio concepto de lo humano.

Tabla 2

Recuento e identificación de los temas relacionados con la palabra humanidad

	Frecuencia	Porcentaje
Ser_humano	8	33,3
Humanismo	4	16,7
Respeto	3	12,5
Afecto	2	8,3
Empatía	2	8,3
Sociedad	2	8,3
Generosidad	1	4,2
Libertad	1	4,2
Muerte	1	4,2
Total	24	100,0

Fuente. Elaboración propia.

La tabla que se muestra a continuación (tabla 3) muestra los resultados del análisis temático de las respuestas cualitativas que arrojaban hasta 3 rasgos o características que según el criterio de los encuestados poseen las personas “humanas”. Se identificaron 11 nodos temáticos, algunos de los cuales ya aparecieron también relacionados con el concepto de “humanidad”: Bondad fue el nodo temático más frecuentemente nombrado, expresada como la tendencia a procurar el bien a los demás desinteresadamente, a través de conductas de ayuda, generosidad o solidaridad; empatía, haciendo referencia a la capacidad para percibir, identificar y actuar en función de las emociones, sentimientos y pensamientos de otros.

Respeto, expresado como consideración y valoración de las opiniones y formas de ser de otros; Valores, en referencia a valores éticos y morales que guía la conducta del ser humano, con especial representación de la libertad, justicia y lealtad; amabilidad, expresada como la persona cordial y de trato afable y cercano con los demás; sensibilidad, haciendo referencia a la capacidad del ser humano para sentir y expresar emociones y sentimientos o para guiar su conducta en función a ellos; afecto, expresado como sentimiento de amor o

cariño hacia otras personas a las que se les desea el bien; habilidades sociales, expresadas como las conductas y estrategias que permiten al ser humano relacionarse; humildad, expresada como el autoconocimiento de las propias virtudes y debilidades y en contraposición de la soberbia y los tratos despectivo o despreciativos hacia otros; confianza, en referencia a seguridad o compromiso hacia otros. Razonamiento, entendida como la capacidad de pensar y obra con lógica y de forma consecuente; positividad o capacidad para juzgar personas o acontecimientos de forma favorable; sabiduría expresada como sensatez, prudencia o acierto en el obrar.

Tabla 3

Recuento e identificación de los nodos temáticos percibidos en las personas humanas

	Frecuencia	Porcentaje
Bondad	38	27,9
Empatía	31	22,8
Respeto	21	15,4
Valores	13	9,6
Amabilidad	7	5,1
Sensibilidad	7	5,1
Afecto	6	4,4
Habilidades_sociales	4	2,9
Humildad	3	2,2
Confianza	2	1,5
Razonamiento	2	1,5
Positividad	1	,7
Sabiduría	1	,7
Total	136	100,0

Fuente. Elaboración propia.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Según las valoraciones de los sujetos encuestados, el concepto “humanidad” se construye en jóvenes preuniversitarios y universitarios en relación con los constructos ser humano, humanidad y respeto, representando estos más del 60% de las respuestas obtenidas.

Página | 1608

En relación con el significado que los jóvenes atribuyen a las personas consideradas como “humanas” o “poseedoras de humanidad”, cabe destacar la importancia que los jóvenes atribuyen a las categorías respeto, empatía, tolerancia, amabilidad y desarrollo personal de otros y con relación a los nodos temáticos relacionados principalmente con el concepto bondad y valores.

Con base en los resultados arrojados por el estudio, podemos concluir que tanto el concepto “humanidad” como su adjudicación a personas, tienen en sí mismo una valoración positiva, que implica la mejora de la calidad de vida y el bienestar humano en el ámbito intrapersonal y especialmente en el interpersonal. Así, este concepto corresponde a una visión humanista y ética de las personas, ligada indiscutiblemente al impacto que nuestros propios valores, actitudes, habilidades y conductas tienen sobre otros o sobre el conjunto de la sociedad.

La humanidad se refleja, por tanto, como un elemento sustancial al propio ser humano y las sociedades en las que convive, que no puede ser observado sino en relación a los otros y al beneficio que sobre estos produce.

Futuras investigaciones en esta línea podrían orientarse a la identificación y medición de variables “humanas” en busca de organizaciones y contextos que promuevan el desarrollo humano de las personas que participan de ellas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Acebedo Afanador, M. J., & Velasco Abril, M. (2015). Prolegómenos al sentido de la responsabilidad social: en búsqueda de una concepción humanista. *Revista Temas*. <https://doi.org/10.15332/rt.v3i9.1359>
- Aktouf, O. & Chrétien, M. (1995). Antropología de la Comunicación y Cultura Empresarial: El Caso Cascades. *Cuadernos de Administración*, 14 (20), 120-144.
- Alvira, R. (1989). ¿Qué es el humanismo empresarial? (serie de monografías). *Cuadernos Empresa y Humanismo*, 17, 1-15.
- Calleja, T. (1990). La revolución social del management (serie de monografías). *Cuadernos Empresa y Humanismo*, 22, 1-18.
- Chanlat, A., & Moreno Bustos, E. (2011). Carta a Richard Déry: el Occidente, enfermo de sus dirigentes. *Cuadernos de Administración*. <https://doi.org/10.25100/cdea.v14i20.252>
- Dessler, G. (1979). *Organización y administración*. Madrid: Dossat.
- González, L. (2007). Humanismo y gestión humana: una perspectiva de interpretación para el trabajo social aplicado al campo laboral. *Rev. Eleuthera*.
- Largacha Martínez, C., Pinzón, A. J., & León Velásquez, E. (2015). La fusión de la gerencia humanista y el aprendizaje organizacional producen organizaciones sostenibles y de excelencia. *Revista EAN*. <https://doi.org/10.21158/01208160.n78.2015.1191>
- Llano, A. (1992). Actualidad del humanismo empresarial. En A. Llano, R. Alvira, T. Calleja, M. Bastons y C. Martínez, *El humanismo en la Empresa* (pp. 69-83). Madrid: Rialp (Colección Empresa y Humanismo).
- Martínez, C. (1988). Humanismo y empresa (serie de monografías). *Cuadernos Empresa y Humanismo*, 6, 1-18.